

AGRICULTURAL SCIENCES

INFLUENCE OF WEATHER CONDITIONS ON NATURAL PINE REFORESTATION IN THE CONDITIONS OF THE CENTRAL FOREST

Turko V.

*candidate of Agricultural Sciences, Polissky National University,
Ukraine, Stary Boulevard, 7, Zhytomyr, 10008*

Moroz V.

*candidate of Agricultural Sciences,
Polissky National University, Ukraine, Stary Boulevard, 7, Zhytomyr, 10008;
Lviv National Environmental University, Ukraine,
str. V. Velykiho, 1, Dublyany, Lviv region, 80381*

ВЛИВ ПОГОДНИХ УМОВ НА ПРИРОДНЕ ЛІСОВІДНОВЛЕННЯ PINUS SYLVESTRIS В УМОВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ

Турко В.

*кандидат сільськогосподарських наук, Поліський національний університет,
Україна, Бульвар старий 7, м. Житомир, 10008*

Мороз В.

*кандидат сільськогосподарських наук,
¹Поліський національний університет, Україна, Бульвар старий 7,
м. Житомир, 10008;
Львівський національний університет природокористування,
вул. В. Великого 1, Дубляни, Львівська обл., 80381*

Abstract

The article describes the results of the study of the influence of weather conditions on the natural reforestation of *Pinus sylvestris* L. in the Central Polissia zone of Ukraine using the example of the Bohun Forestry of the "Korosten Forestry and Hunting Industry" branch of the State Enterprise "Forests of Ukraine".

As a result of the conducted research, a high dependence was established between the indicators - the percentage of self-seeding of pine and the Hydrothermal coefficient and the natural renewal of pine and the amount of precipitation during the growing season. It has been analyzed that in the last decade there has been an increase in the average annual temperature and a decrease in the hydrothermal coefficient in the conditions of the central Polissia of Ukraine.

Анотація

В статі описані результати дослідження впливу погодних умов на природне лісовідновлення *Pinus sylvestris* L. в зоні Центрального Полісся України на прикладі Богунського лісництва філії «Коростенське лісомисливське господарство» ДП «Ліси України».

Вході проведених досліджень встановлено високу залежність між показниками – відсоток самосіву сосни та Гідротермічного коефіцієнту і природним поновленням сосни та сумою опадів за вегетаційний період. Проаналізовано, що в остання десятиліття спостерігається в умовах центрального Полісся України підвищення середньорічної температури і зниження Гідротермічного коефіцієнту.

Keywords: *Pinus sylvestris* L., climate change, reforestation, Hydrothermal coefficient, amount of precipitation.

Ключові слова: *Pinus sylvestris* L., кліматичні зміни, лісовідновлення, Гідротермічний коефіцієнт, кількість опадів.

Вступ. За фізико-географічним районуванням України, Центральне Полісся – природна область Поліського краю Мішанолісової хвойно-широколистої вологої помірно-теплої зони Східноєвропейської рівнинної ландшафтної країни. Займає східну частину Рівненської й більшу частину Житомирської області. На формування сучасних ландшафтів вплинули палеогеографічні умови в антропогенному періоді. Західна частина території не була вкрита льодовиком, про що свідчить відсут-

ність морени. У східній частині Центрального Полісся наявні льодовикові форми рельєфу: моренні горби, а річкові долини глибоко врізані в докембрійські породи [5, 6].

Завдяки геоструктурному положенню в межах Українського кристалічного щита Центральне Полісся помітно відрізняється від інших фізико-географічних областей Українського Полісся. До головних відмінностей відносяться такі: вище гіпсометричне положення території, менша, порівняно з

іншими районами Полісся, заболоченість території, менша потужність плейстоценових відкладів [6].

Умови росту культур сосни звичайної на піщаних масивах є доволі екстремальними. Загальновідомо, що в біотопах з піщаними ґрунтами енергія росту дерев (ріст у діаметрі та у висоту) збільшується за рядом: $A_1 \rightarrow A_2 \rightarrow B_2$.

Мета та методи досліджень. Дослідження проводилися продовж 2013-2022 років у Богунському лісництві філії «Коростенське лісомисливське господарство» ДП «Ліси України».

На закладених пробних площах переважали соснові лісові насадження клас віку – VII, середня висота – 22,0 м, середній діаметр – 24,6 см, клас бонітету – II, тип лісорослинних умов – свіжий субір, відносна повнота – 0,8. Ґрунт – дерново-підзолистий супіщаний на оглеєних супісках [1, 2] (рис. 1).

H₀ – лісова підстилка слабка (незначна);
HE (0-25) – світло-сірий, добре гумусований, піщаний, ущільнений, чітко виокремлюються фракції, має включення кристалічного щебеню, пронизаний корінням сосни;
E (26-50) – слабоелювіальний, піщаний, брудно-палевий, щільний, перехід різкий;
I (51-65) – суцільний, складається з ущільненого окисненого піску, має плавний перехід, темно бурі вкраплення;
Pi (66-80) – з ілювіального різко переходить в суцільний пісок, який чергується з білим відмитим від глини піском;
P (81-100) – палевий кварцевий пісок.

Середня площа пробних площ становила 0,1 га. На усіх пробних площах проводили суцільний переоблік дерев з диференціацією їх за категоріями санітарного стану, породою, ступенями товщини. Для характеристики санітарного стану насадження визначали індекс стану за формулою: $I_c = (k_1n_1 + k_2n_2 + \dots + k_6n_6)/N$, де I_c – індекс стану; $k_1 \dots k_6$ – категорії санітарного стану (від I до VI); $n_1 \dots n_6$ – число дерев у певній категорії санітарного стану; N – загальне число дерев на пробній площі.

Перебіг лісовідновного процесу досліджували на облікових майданчиках розміром 2×2 метри, розташованих у шаховому порядку в кількості 50 штук на ділянці. На кожному майданчику проводили переоблік молодих рослин за групами висот (< 0,50, 0,51-1,50, > 1,51 м) та породами, відповідно до методики оцінки успішності природного поновлення за шкалою УкрНДЛГА. Вік для сосни встановлювали за мутовками.

Висоти та приріст у висоту (для сосни звичайної) вимірювати мірною лінійкою з градацією 1 см. Трапляння визначали за співвідношенням облікових майданчиків з підростом до загальної їхньої кількості, у відсотках.

Результати досліджень. Древа сосни звичайної за санітарним станом без ознак ослаблення та ослаблені на контрольних ділянках у середньому становили 68,9 %.

У ході аналізу даних встановлено, що на контрольних площах життєздатний сосновий підріст склав у середньому 47,0 % від загальної кількості підросту.

На процес природного лісовідновлення вагомою складовою виступають абіотичні фактори, а саме кліматичні показники певної природно-кліматичної зони та зміна погодних умов навколишнього середовища, а також заходи лісгосподарської діяльності, які обумовлюють процес лісовідновлення.

За останнє десятиліття, за даними метеостанції м. Житомир, відбулося підвищення середньорічної температури повітря у порівнянні з кліматичною нормою на 2,4°C або 34,8 %, тоді як кількість опадів майже не змінилася, різниця становить 2,3 % (табл. 1). Також спостерігаємо подібне збільшення середньої температури повітря і у вегетаційний період, тоді як у середньому кількість опадів зменшилася на 41,2 мм (11,5 %).

Таблиця 1

Показники погодних умов

Роки	Середньорічна температура, °С	Річна кількість опадів, мм	Показники погодних умов за вегетаційний період						
			T _{вег}	R _{вег}	T _{max}		R _{min}		ГТК
					°С	місяць	мм	місяць	
норма	6,9	607,0	14,5	400,0	38,1	7	-	-	1,5
2013	8,5	748,1	17,4	381,5	42,4	8	21,8	5	1,2
2014	9,0	791,0	16,4	485,9	30,4	8	22,3	4	1,5
2015	9,0	557,9	16,3	394,5	33,8	8	8,1	9	1,3
2016	10,1	481,3	17,3	205,2	35,2	9	7,5	8	0,6
2017	9,3	584,1	17,4	254,3	33,2	7	6,9	9	0,8
2018	9,3	623,0	16,6	258,0	33,6	8	28,5	5	0,9
2019	9,2	655,4	18,2	370,8	30,8	8	15,4	5	1,1
2020	10,3	532,0	17,2	347,3	33,6	8	11,4	8	1,1
2021	10,4	651,5	16,6	438,8	32,5	6	22,7	4	1,7
2022	8,9	676,3	16,2	431,4	32,6	7	21,8	4	1,5
за 10-річчя	9,3	621,0	17,0	358,8	33,7	8	16,6	4-5	1,2

Примітка: T_{вег} – середня температура за вегетаційний період, R_{вег} – кількість опадів за вегетаційний період, T_{max} – максимальна температура, R_{min} – мінімальна місячна кількість опадів, ГТК – гідротермічний коефіцієнт за Селяниновим.

Мінімальна кількість опадів за останні десятиліття у середньому припадає на квітень-травень – на період появи сходів сосни звичайної і початок росту пагонів.

Гідротермічний коефіцієнт для зони Полісся становить 1,5 [3, 4], тоді як в останнє десятиріччя відбулося його зменшення у середньому до 1,2.

Кореляційним аналізом встановлено тісний зв'язок впливу основних кліматичних характеристик (ГТК, кількість опадів за вегетаційний період) на процес відновлення сосни звичайної самосівом (рис. 1, 2).

Рис. 1. Вплив ГТК на кількість самосіву сосни

Рис. 2. Вплив суми опадів за вегетаційний період на кількість самосіву сосни

Одержані рівняння лінійної апроксимації вказують на високу залежність між показниками часткою самосіву сосни та ГДК, коефіцієнт детермінації $R^2 = 0,81$, а також між природним поновленням сосни та сумою опадів за вегетаційний період $R^2 = 0,74$.

Отже, природне лісовідновлення має важливе як екологічне, так і економічне значення, оскільки воно дає змогу до мінімуму скоротити витрати і отримати більш стійкі насадження, тому що природні деревостани складаються з особин, що на всіх стадіях онтогенезу пройшли природний відбір у конкретних лісорослинних умовах і краще до них пристосувалися.

Останні роки підприємствами лісової галузі спрямовано зусилля на збільшення обсягів природного лісовідновлення, яке щорічно складає понад 5 тис. га. Державні лісові підприємства України застосовують здебільшого штучне створення лісових культур.

З головних лісотвірних деревних порід сосна звичайна найактивніше поновлюється шляхом анемохорії (поширення вітром). Дуб зрідка розповсюджується сойками, а поширення берези відбувається хаотично. Переважно насіння сосни проростає на території по площині клиноподібним шляхом від основної «стіни» лісу максимум на відстань до 100-200 м за переважаючим північно-західним напрямком вітру.

Для природного лісовідновлення сосни звичайної властиві різні показники – це щільність, вік, форма і розмір крони та ін. В порівнянні з лісовими культурами аналогічного віку в подібних ґрунтово-кліматичних умовах сосна природного поновлення краще розвинута, в окремих випадках майже удвічі вища, товща, розлогіша та стійкіша до хвороб та шкідників. Однією з основних небезпек при природному лісовідновленні є формування осередків рудеральної, адвентивної, агресивно інвазійної флори. Рубки догляду на самозалісених площах,

слід проводити без вивезення зрубаної порослі окремих малих сосен і берез. У такий спосіб із накопиченням фітомортмаси швидше формуватиметься моховий покрив, який затримуватиме вологу й нівелюватиме заморозки, розвиватиметься симбіотична мікориза. Пересадка молодих дерев сосни у «шкілки» або на лісотаксаційні виділи є неефективна й нераціональна.

Висновки. Проаналізовано, що у Богунському лісництві філії «Коростенське лісомисливське господарство» ДП «Ліси України», дерева сосни звичайної за санітарним станом без ознак ослаблення та ослаблені на контрольних ділянках у середньому становлять 68,9 %.

Встановлено, що на контрольних площах життєздатний сосновий підріст склав у середньому 47,0 % від загальної кількості підросту.

Згідно з проведеним аналізом даних метеостанції м. Житомир, проаналізовано що за останні роки відбулося підвищення середньорічної температури повітря у порівнянні з кліматичною нормою на 2,4°C або 34,8 %, тоді як кількість опадів майже не змінилася, різниця становить 2,3 %. Також аналіз показників вказав на збільшення середньої температури повітря і у вегетаційний період, тоді як у середньому кількість опадів зменшилася на 41,2 мм (11,5 %).

При аналізі Гідротермічного коефіцієнту центральної зони Полісся спостерігається в останнє десятиріччя зменшення показника з 1,5 до 1,2.

Одержані лінійні рівняння вказали на високу залежність між показниками часткою самосіву сосни та ГДК, а також між природним поновленням сосни та сумою опадів за вегетаційний період.

References

1. Gnatenko O.F., Kapshytk M.V., Petrenko L.R., Vitvitsky L.R. Soil science with the basics of geology. K. Oranta. 2005. 648 c.

2. Gudz VP, Lisoval AP, Andrienko VO, Rybak MF Agriculture with the basics of soil science and agrochemistry. K.: Center for Educational Literature, 2007. 408 c.

3. Krasnov VP, Shelest ZM, Davydova IV Phytocology with the basics of forestry. Sumy: University book, 2012. 415 c.

4. Krasnov V.P., Tkachuk V.I., Orlov O.O. Handbook on forest protection. Kyiv: ECO-Inform Publishing House, 2011. 528 c.

5. Forests of Zhytomyr region / edited by V.I. Tkachuk. Zhytomyr: Zhytomyr: Zhurnfond, 1997. 128 p.

6. Marynych OM, Shyshchenko PG Physical geography of Ukraine: a textbook. K: Znannya, 2005. 511 c.

RESISTANCE OF PINE FROM ROOT ROT FUNGUS IN POLISSIA FOREST CONDITIONS

Turko Vasyi

Candidate of agriculture sciences,

associate professor Department of Forestry, Forest Crops and Forest Mensuration, Polissia National University, Zhytomyr, Ukraine

СТІЙКІСТЬ СОСНОВИХ НАСАДЖЕНЬ ДО КОРЕНЕВОЇ ГУБКИ В УМОВАХ ПОЛІССЯ

Турко Василь

кандидат сільськогосподарських наук,

доцент кафедри лісівництва, лісових культур та таксації лісу, Поліський національний університет, м. Житомир, Україна;

Abstract

The main forest-forming species in Polissia is Scots pine, which exceeds 60% of the total area of forest plantations. More than half of the stands suffer from root rot fungus in various degrees of the disease. Prerequisites for the spread of the causative agent of the disease depend on the types of forest vegetation conditions, age of plantations, origin, forestry measures. Scots pine monocultures are planted on the old arable lands that are vulnerable to the root rot. The most danger disease stands for 30-40-year-old pine plantations, for mid-aged plantations, root rot is dangerous due to the increased intensity of drying. The disease spreads widely in fresh hygrotopes of suboric, pine and complex suboric trophotopes. In order to prevent diseases of pine plantations, it is necessary to carry out regular and high-quality forestry measures, health-relief deforestation and forest maintenance felling of medium intensity.

Анотація

Основною лісотвірною породою на Поліссі є сосна звичайна, що перевищує 60% від загальної площі лісових насаджень. Більше половини деревостанів страждає від захворювання кореневої губки у різних ступенях захворювання. Передумовами поширення збудника хвороби залежить від типів лісорослинних умов, віку насаджень, походження, лісогосподарських заходів. Монокультури сосни звичайної створенні на староорних землях, які є вразливими до кореневої губки. Найнебезпечніша хвороба для 30-40 – річних соснових насаджень, для середньовікових насаджень коренева губка небезпечна підвищеною інтенсивністю всихання. Масового розповсюдження хвороба набуває у свіжих гігротопх суборових, борових та складних суборових трюфотопів. Щоб запобігти захворюванню соснових насаджень необхідно регулярно і якісно проводити лісогосподарські заходи, оздоровчі рубки та рубки догляду за деревостаном середньої інтенсивності.

Keywords: Heterobasidion annosum, scots pine plantation, sanitary condition, root sponge, forestry measures.

Ключові слова: Heterobasidion annosum, насадження сосни звичайної, санітарний стан, лісогосподарські заходи.

Вступ

На Поліссі, де переважають бідні піщані, супіщані, дернові опідзолені ґрунти, які мало придатні для ведення сільського господарства, вони є придатними для формування лісових екосистем. Проблема заліснення цих ділянок та вирощуванню стійких насаджень набуває особливого значення за необхідності збільшення лісистості регіону. [1] Сьогодні на частині земель, що тривалий час не об-

роблялися і були передані лісогосподарським підприємствам зростають як природні чисто соснові, так і мішані за складом насадження, а також і штучно створенні лісові культури. Незалежно від походження всі вони піддаються впливу біотичних чинників, а саме хворобам та ураженню шкідниками лісу. [2] Санітарний стан лісів залежить також від впливу абіотичних та антропогенних факторів. Мінливості погодних умов, що призводить до зростання температури повітря, змінам гідрологічного